

UTILISER LES RESIDUS DE FEUILLES D'OLIVIERS DANS DES PRE-VERGERS

Les avantages des feuilles d'olivier pour l'alimentation des moutons

INTRODUCTION ET CONTEXTE

La valorisation des résidus comme éléments nutritifs de qualité pour les moutons

Les feuilles d'oliviers sont fibreuses et peu faciles à digérer, en particulier à cause des protéines brutes, et elles peuvent entraîner une très mauvaise fermentation dans le rumen. Cependant, elles peuvent compléter avec succès des rations pour animaux, principalement quand elles sont fraîches, et qu'elles ont été récoltées au moment où les oliviers concentrent un maximum de nutriments dans leurs feuilles. Lorsque les feuilles d'oliviers sont riches en huile, les protozoaires du rumen diminuent, ce qui pourrait augmenter l'efficacité de la synthèse protéique microbienne. En outre, pour les animaux en lactation, les feuilles d'olivier améliorent la qualité de la matière grasse du

lait en raison de la teneur élevée en acide linoléique, par rapport aux rations à base de fourrages classiques. L'alimentation des brebis en feuilles d'olivier a également un effet positif sur le profil d'acide gras du fromage et améliore donc sa qualité pour l'alimentation humaine. Le pâturage des oliveraies peut offrir de nombreux avantages : les moutons réduisent les coûts de désherbage en contrôlant la croissance de l'herbe et de la fertilisation grâce à leurs excréments qui favorisent le recyclage de l'azote. Les feuilles d'olivier quant à elles fournissent un fourrage de haute qualité en hiver lorsque la disponibilité en herbe est réduite.

Moutons dans une oliveraie traditionnelle à Orvieto, en Italie.
Claudia Consalvo

Moutons se nourrissant des résidus de taille des oliviers.
Claudia Consalvo

COMMENT RELEVER LE DÉFI ?

Cycle vertueux et synergies

Le sous-produit que l'on appelle ici « feuilles d'olivier » fait référence à un mélange de branches et de feuilles provenant à la fois de la taille des oliviers, ainsi que d'olives écartées durant la récolte ou le nettoyage avant l'extraction de l'huile. La production de feuilles d'olivier issues de la taille a été estimée à 25 kg par olivier. Il existe différentes manières d'inclure les feuilles d'olivier dans les régimes alimentaires des animaux, on peut les utiliser fraîches, ensilées, séchées ou comme composant de granulés concentrés et de compléments alimentaires multi-nutritionnels. Dans un

système sylvo-pastoral associant des moutons dans les oliveraies, il suffit de laisser les résidus de taille sur le sol et, après le nettoyage des branches par les moutons, de les placer dans des andains pour les broyer. Toutes ces opérations doivent être effectuées en hiver. Au printemps, malgré l'abondance des pâturages, les moutons continueront à se nourrir de feuilles d'olivier, contribuant ainsi au contrôle des rejets. En automne, au moment de l'extraction de l'huile, il est possible de conserver les feuilles d'olivier afin de fournir une énergie et des fibres à l'animal.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 727872.

Mots clés : élevage et bien-être animal, déchets, co-produits, gestion des résidus, feuilles d'olivier, fromage de brebis, acide gras

eurafagroforestry.eu/afinet

A RETENIR

- Le pâturage des oliveraies réduit les coûts de traitement et les intrants chimiques.
- Les moutons bénéficient d'une bonne source d'herbe et réduisent les coûts de coupe des mauvaises herbes et des pousses d'olivier. Les feuilles d'olivier peuvent compléter leur régime alimentaire, réduisant ainsi les besoins en concentrés.
- Chez les brebis en lactation, l'alimentation avec des feuilles d'olivier entraîne une amélioration de la qualité de la matière grasse du lait par rapport aux fourrages traditionnels.

Production traditionnelle de fromage réalisée par un agriculteur possédant un pré-verger d'oliviers avec des moutons
Gaetano Alfano

PLUS D'INFORMATIONS

Giacinti, G., Conto, M., Sagrafoli, D., Boselli, C., Marri, N., Proietti, A., Amatiste, A., Giangolini G., 2016. Somministrazione di foglie di olivo in pecore: effetti sul profilo degli acidi grassi e del formaggio. XXII Congresso Nazionale S.I.P.A.O.C., 13-16 settembre 2016. Lavoro svolto nell'ambito della Misura 214 del PSR 2007- 2013 n°8475917037

Molina Alcaide, E. ; Yañez Ruiz, D. R., 2008. Potential use of olive by-products in ruminant feeding: A review. Anim. Feed Sci. Technol., 147: 247-264

Tsiplakou, E.; Zervas, G., 2008. The effect of dietary inclusion of olive tree leaves and grape marc on the content of conjugated linoleic acid and vaccenic acid in the milk of dairy sheep and goats. J. Dairy Res., 75 (3): 270-278

CLAUDIA CONSALVO, ANDREA PISANELLI

National Research Council - Research Institute on Terrestrial Ecosystems (CNR-IRET)
claudia.consalvo@iret.cnr.it

Éditeur de contenu : Maria Rosa Mosquera-Losada (USC)

Traduction française : Léo Godard, Association Française d'Agroforesterie

AUGUST 2018

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Une ressource alimentaire importante pour les ruminants

Le pâturage des oliveraies peut offrir des avantages financiers et environnementaux. Les moutons peuvent paître avec succès dans les vergers qui ont été taillés à une hauteur minimale de 1,6 m, sans perte notable de rendement en olives. D'autre part, maintenir l'oliveraie à cette hauteur peut réduire le taux d'humidité dans la partie inférieure de la cime des oliviers, en évitant l'œil de paon et la cercosporiose, maladies fongiques responsables d'une défoliation sévère. Cela signifie que l'agriculteur peut réduire les coûts de traitement des vergers et les intrants chimiques. La récolte n'est plus gênée par la hauteur des plantes car, à présent, les outils de récolte surmontent parfaitement ce problème. Ainsi, les agriculteurs peuvent bénéficier d'une bonne source d'herbe tout en réduisant les coûts de coupe des mauvaises herbes et des pousses d'olivier, tandis que pendant la période de pénurie alimentaire, les feuilles d'olivier peuvent compléter le régime alimentaire du mouton. Chez les brebis en lactation, l'alimentation avec des feuilles d'olivier entraîne une amélioration de la qualité de la matière grasse du lait par rapport aux fourrages traditionnels. Étant donné que la production d'huile d'olive extra-vierge et de fromage est très répandue dans la région méditerranéenne, il est très important de considérer les feuilles d'olivier comme un aliment, et pas seulement comme des déchets ou des matières compostables.

Cependant, la valorisation des sous-produits de feuilles d'olivier peut présenter des défis et les points suivants méritent d'être pris en compte :

- Les traitements sur feuilles d'olivier pourraient les rendre potentiellement toxiques pour les ruminants. Il convient de noter qu'elles représentent des sous-produits obtenus à partir de cultures soumises à des traitements chimiques tels que le cuivre, qui est appliqué pour protéger contre les infections fongiques (œil de paon) et bactériennes (nœud de l'olivier). La teneur en cuivre des feuilles d'olivier varie en fonction du nombre de traitements chimiques et des conditions météorologiques (vent, pluie, etc.).
- Étant donné que la production de feuilles d'olivier est saisonnière, leur utilisation dans l'alimentation animale tout au long de l'année devrait nécessiter un mode de conservation adéquat. Le séchage peut préserver les feuilles d'olivier, mais un séchage excessif pourrait réduire leur valeur nutritive.
- Bien que les ruminants consomment les feuilles d'olivier sans problème d'adaptation, les feuilles d'olivier sont fibreuses, peu digestibles et ne contiennent pas de protéines brutes. Elles favorisent une très mauvaise fermentation du rumen. Le produit de feuilles d'olivier consiste en un mélange de feuilles et de branches. Plus le pourcentage de bois est élevé dans le mélange, plus sa vitesse de digestion est faible.

Cette fiche a été produite dans le cadre du projet AFINET. Bien que l'auteur ait travaillé à partir des meilleures informations disponibles, ni l'auteur, ni l'UE ne peut être tenu responsable des pertes, dommages ou blessures entraînés directement ou indirectement par le présent document.